

С. В. Головко, Я. М. Клименко, П. О. Самчук

РОЛЬ ВІДЕОУРОДИНАМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЗНАЧЕННІ ПРИЧИН СИМПТОМІВ НИЖНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Authors' Information

Holovko Sergiy V. –ORCID: 0000-0001-9479-2675

Klymenko Yaroslav M. – ORCID: 0000-0002-7719-5067

Samchuk Pavlo O. – ORCID: 0000-0001-6164-8634

Summary. Golovko S. V., Klymenko Y. M., Samchuk P. O. **THE ROLE OF VIDEOURODYNAMIC STUDY IN DETERMINING THE CAUSES OF LOWER URINARY TRACT SYMPTOMS.** - Bogomolets National Medical University, Kyiv; *E-mail: sgoluro@gmail.com*. The prevalence of lower urinary tract symptoms (LUTS) increases with age, but is not uncommon in young men. SNSSH is 80.7% in men aged 60 and older, 62% in men aged 40-59 and 51.3% in men aged 18-39. The etiology of CNS is multifactorial. In older men, the main pathology is benign prostatic hyperplasia, in young men, primary bladder neck obstruction and dysfunctional voiding (DV) are the most common etiological factors, along with poor urinary flow. Purpose: to determine the role of video urodynamic examination for establishing the causes of symptoms of the lower urinary tract based on modern research. It has been proven that a video urodynamic study provides a deep understanding of the causes of SNS in one comprehensive study. Thanks to the study of urinary flow under pressure and accompanying cystourethrography, it is possible to clearly visualize the bladder, the outlet of the bladder and the state of the upper urinary tract in the phases of urine accumulation and emptying. AUD provides an accurate diagnosis of SNS, aids in the development of an optimal treatment strategy, and should be a second-line investigation when initial diagnosis and treatment based on symptoms alone or non-invasive tests do not improve the condition of SNS.

Key words: video urodynamic study, lower urinary tract symptoms

Реферат. Головко С. В., Клименко Я. М., Самчук П. О. **РОЛЬ ВІДЕОУРОДИНАМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ У ВИЗНАЧЕННІ ПРИЧИН СИМПТОМІВ НИЖНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ.** Поширеність симптомів нижніх сечових шляхів (СНСШ) зростає з віком, але не є рідкістю у молодих чоловіків. СНСШ становить 80,7% у чоловіків віком 60 років і старше, 62% - у чоловіків віком 40-59 років і 51,3% - у чоловіків віком 18-39 років. Етіологія СНСШ є багатофакторною. У літніх чоловіків основною патологією є доброякісна гіперплазія передміхурової залози, у молодих чоловіків первинна обструкція шийки сечового міхура та дисфункціональне випорожнення (ДВ) є найбільш поширеними етіологічними факторами, поряд з слабким сечовим потоком. **Мета:** визначити роль відеоуродинамічного дослідження для встановлення причин симптомів нижніх сечових шляхів на підставі сучасних досліджень. Доведено, що відеоуродинамічне дослідження забезпечує глибоке розуміння причин СНСШ в одному комплексному дослідженні. Завдяки дослідженню сечового потоку під тиском і супутній цистоуретрографії можна чітко візуалізувати сечовий міхур, вихідний отвір сечового міхура і стан верхніх сечових шляхів у фазах накопичення і випорожнення сечі. ВУД забезпечує точний діагноз СНСШ, сприяє розробці оптимальної стратегії лікування та має бути дослідженням другої лінії, коли первинна діагностика та лікування на основі лише симптомів або неінвазивних тестів не покращують стан СНСШ.

Ключові слова: відеоуродинамічне дослідження, симптоми нижніх сечових шляхів

Незважаючи на те, що поширеність симптомів нижніх сечових шляхів (НСШ) зростає з віком, наявність цих симптомів у молодих чоловіків не є рідкістю. Популяційне перехресне дослідження EPIC study, проведене Irwin DE. та співавт (2006) у Канаді, Німеччині, Італії, Швеції та Великобританії, визначало поширеність нетримання сечі (НС), гіперактивного сечового міхура (ГСМ) та інших НСШ, використовуючи визначення Міжнародного товариства нетримання сечі (ICS) 2002 року. У результаті стало відомо, що поширеність НСШ становить 80,7% у чоловіків віком 60 років і старше, 62% - у чоловіків віком 40-59 років і 51,3% - у чоловіків віком 18-39 років [1]. Проведено багато клінічних досліджень НСШ у чоловіків, в яких основна увага приділялася літнім пацієнтам, і лише кілька досліджень - за участю молодих чоловіків.

Метою роботи стало визначення ролі відеоуродинамічного дослідження для визначення причин симптомів нижніх сечових шляхів на підставі сучасних досліджень.

Етіологія НСШ є багатofакторною, причини можуть бути пов'язані з дисфункцією сечового міхура або його сфінктера. У літніх чоловіків основною патологією, найімовірніше, є доброякісна гіперплазія передміхурової залози. Однак більшість досліджень показали, що у молодих чоловіків первинна обструкція шийки сечового міхура та дисфункціональне випорожнення (ДВ) є найбільш поширеними етіологічними факторами, що асоціюються з НСШ та слабким сечовим потоком. З іншого боку, недостатня активність детрузора та доброякісна гіперплазія передміхурової залози (ДГПЗ) є іншими специфічними уродинамічними етіологіями, і також пов'язані з хронічним НСШ та слабким сечовим потоком у молодих чоловіків [2].

У молодих чоловіків з хронічними НСШ встановлення конкретного клінічного діагнозу на основі лише анамнезу та фізикального обстеження часто неможливе, а детальні обстеження здебільшого не проводяться. Зазвичай встановлюється попередній діагноз абактеріального простатиту, синдрому гіперактивного сечового міхура або психогенної дисфункції сечовипускання і розпочинається емпіричне лікування антибіотиками, протизапальними засобами та альфа-блокаторами [3]. Результати такого лікування часто бувають невтішними, тому пацієнти повторно звертаються з рецидивами симптомів. Оскільки стратегія лікування відрізняється для кожного уродинамічного діагнозу, чітке визначення діагнозу за допомогою відеоуродинамічного дослідження (ВУД) у таких пацієнтів сприяє призначенню більш цілеспрямованого, а отже, ефективного лікування [4].

Роль відеоуродинамічного дослідження (ВУД) в широкому розумінні полягає у виявленні дисфункцій сечового міхура або уретри, які сприяють виникненню НСШ, що є симптомами ДГПЗ, а також у пошуку причин виникнення НСШ. ВУД можна розглядати як об'єктивний показник, що реєструє функції та дисфункції нижніх сечових шляхів, а його результати можуть змінити стратегію лікування НСШ [5].

ВУД представляє собою:

- 1) дослідження потоку під тиском для виявлення аномальної функції сечового міхура та його вихідного отвору у фазі зберігання та випорожнення;
- 2) електроміографічне дослідження (ЕМГ) зовнішнього сфінктера для виявлення координації або дискоординації під час накопичення та випорожнення;
- 3) зображення сечового міхура для візуалізації трабекулярних утворень його стінки, дивертикулів та скорочень м'язів детрузора;
- 4) зображення вихідного відділу сечового міхура для дослідження шийки сечового міхура (ШСМ), простатичної частини уретри, зовнішнього сфінктера, жіночої уретри та дисфункції тазового дна;
- 5) зображення верхніх сечових шляхів для виявлення міхурово-сечовідного рефлюксу (МСР) та обструктивної уропатії за тестом Whitaker.

ВУД також широко використовується для діагностики та оцінки результатів хірургічних втручань [6, 7, 8].

Хронічні НСШ не є рідкісними у чоловіків молодого віку і можуть проявлятися як симптомами накопичення, так і симптомами нетримання сечі. До накопичувальних або

підразнювальних симптомів належать часті позиви, імперативні позиви, імперативне нетримання та ніктурія, і вони трапляються частіше, ніж симптоми випорожнення або обструктивні симптоми, які включають утруднення, напруження, слабкий струмінь, переривчастість та відчуття неповного випорожнення [9].

Хоча належний анамнез із зазначенням точної природи симптомів (утримання або нетримання сечі) може вказати на основну патологію, дуже важко і часто неможливо поставити конкретний діагноз лише на основі симптомів та фізикального обстеження.

Етіологія СНСШ пов'язана з різними урологічними або неврологічними причинами. Основні етіологічні чинники СНСШ змінюються з віком. З одного боку, доброякісна гіперплазія передміхурової залози є найпоширенішою причиною СНСШ у чоловіків похилого віку, з іншого боку, вона рідше зустрічається у молодих чоловіків. Відомо, що ДГПЗ і ДГПЗ є найпоширенішими етіологічними причинами ДГПЗ з низьким сечовипусканням у молодих чоловіків.

У 1994 році ретроспективний аналіз 34 послідовних обстежень чоловіків з діагнозом хронічний простатит показав обструкцію вихідного отвору сечового міхура на рівні шийки міхура при відеоуродинамічній оцінці тиску і потоку [10]. Kaplan et al. підкреслили, що уродинамічна оцінка повинна бути невід'ємною частиною діагностичного дослідження у чоловіків з помилково поставленим діагнозом хронічного небактеріального простатиту [11]. В іншому дослідженні 1996 року було проведено ретроспективний аналіз відеоуродинамічних досліджень 137 чоловіків віком до 50 років з хронічною дисфункцією сечовипускання і встановлено, що основними етіологічними факторами є первинна обструкція шийки міхура (54%), псевдодиссинергія (24%), порушення скоротливості сечового міхура (17%) та аконтрактивний сечовий міхур (5%) [12].

У 2002 році Nitti et al. провели проспективне обстеження 85 молодих чоловіків віком 18-45 років з СНСШ шляхом відеоуродинамічного тестування з метою визначення причини СНСШ у молодих чоловіків. Найпоширенішою етіологією виявилася первинна обструкція шийки сечового міхура, яка спостерігалася у 40 (47%) випадках, дисфункціональне випорожнення було у 12 (14%) випадках. Іншими причинами були порушення скоротливості - у 8 (9%) випадках, сенсорна ургентність у 7 (8%), нестабільність детрузора у 5 (6%), нестабільність детрузора і порушення скоротливості в 1 (1%) і диссинергія зовнішнього сфінктера детрузора в 1 (1%) [13].

В іншому дослідженні Wang et al. проспективно вивчали етіологію СНСШ і слабого сечового потоку у 90 молодих чоловіків віком 18-50 років з використанням ВУД і виявили дисфункціональне випорожнення у 39 пацієнтів (43%), первинну обструкцію шийки сечового міхура - у 37 пацієнтів (41%), недостатнє скорочення детрузора - у 9 (10%), а доброякісну простатичну обструкцію спостерігали у 5 (6%) пацієнтів. Це дослідження також рекомендувало проведення ВУД для встановлення точного діагнозу у молодих чоловіків з СНСШ і слабким сечовим потоком [14].

У дослідженні Gupta NK. et al. [15] було визначено, що первинна обструкція шийки сечового міхура є найпоширенішим уродинамічним діагнозом, який спостерігалася у 42% пацієнтів, даному дослідженні ДВ спостерігалася у 28% пацієнтів, і цей результат узгоджується з даними Kaplan та ін. [11], які описали псевдодиссинергію у 24% випадків. Як у цьому дослідженні, так і в дослідженні Nitti та ін., ДВ було другим найпоширенішим діагнозом серед досліджених пацієнтів [13]. Недатнє скорочення детрузора було виявлено у 18% молодих чоловіків з хронічною СНСШ. Також автори не виявили достовірної різниці за шкалою I-PSS, однак середня максимальна швидкість потоку була значно нижчою в цій групі порівняно з іншими групами. Порушена скоротливість детрузора пояснює низьку Qmax у таких пацієнтів.

Без оцінки уродинаміки лікування хронічних СНСШ у молодих чоловіків виникає проблема лікувальної стратегії. ВУД також має перевагу над традиційною уродинамікою у визначенні точної анатомічної локалізації. На основі цього дослідження Gupta NK. et al. [15] змогли встановити специфічний уродинамічний діагноз у всіх 50 пацієнтів з хронічними СНСШ, внаслідок чого вони були скеровані на належне лікування

Висновок

Відеоуродинамічне дослідження забезпечує глибоке розуміння причин СНСШ в

одному комплексному дослідженні. Завдяки дослідженню сечового потоку під тиском і супутній цистоуретрографії можна чітко візуалізувати сечовий міхур, вихідний отвір сечового міхура і стан верхніх сечових шляхів у фазах накопичення і випорожнення сечі. ВУД забезпечує точний діагноз СНСШ, сприяє розробці оптимальної стратегії лікування та має бути дослідженням другої лінії, коли первинна діагностика та лікування на основі лише симптомів або неінвазивних тестів не покращують стан СНСШ.

Література:

1. Irwin DE, Milsom I, Hunskaar S, Reilly K, Kopp Z, Herschorn S, et al. Population-based survey of urinary incontinence, overactive bladder, and other lower urinary tract symptoms in five countries: Results of the EPIC study. *Eur Urol* 2006;50:1306-14.
2. Jiang YH, Liao CH, Kuo HC. Role of bladder dysfunction in men with lower urinary tract symptoms refractory to alpha-blocker therapy: A video-urodynamic analysis. *Low Urin Tract Symptoms*. 2018;10:32-7.
3. Ke QS, Jiang YH, Kuo HC. Role of bladder neck and urethral sphincter dysfunction in men with persistent bothersome lower urinary tract symptoms after α -1 blocker treatment. *Low Urin Tract Symptoms*. 2015;7:143-8.
4. Jiang YH, Chen SF, Kuo HC. Role of videourodynamic study in precision diagnosis and treatment for lower urinary tract dysfunction. *Ci Ji Yi Xue Za Zhi*. 2020 Nov 18;32(2):121-130. doi: 10.4103/tcmj.tcmj_178_19
5. Rosier PF, Kuo HC, De Gennaro M, Gammie A, Finazzi Agro E, Kakizaki H, et al. International consultation on incontinence 2016; executive summary: Urodynamic testing. *Neurourol Urodyn*. 2019;38:545-52. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
6. Jiang YH, Wang CC, Kuo HC. Videourodynamic findings of lower urinary tract dysfunctions in men with persistent storage lower urinary tract symptoms after medical treatment. *PLoS One*. 2018;13:e0190704. [[PMC free article](#)] [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
7. Jiang YH, Jhang JF, Chen SF, Kuo HC. Videourodynamic factors predictive of successful onabotulinumtoxinA urethral sphincter injection for neurogenic or non-neurogenic detrusor underactivity. *Low Urin Tract Symptoms*. 2019;11:66-71. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
8. Pallechi G, Pastore AL, Ripoli A, Silvestri L, Petrozza V, Carbone A. Videourodynamic evaluation of intracorporeally reconstructed orthotopic U-shaped ileal neobladders. *Urology*. 2015;85:883-9. [[PubMed](#)] [[Google Scholar](#)]
9. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P, Ulmsten U, et al. The standardisation of terminology in lower urinary tract function: Report from the standardisation sub-committee of the International Continence Society. *Urology* 2003;61:37-49.
10. Kaplan SA, Te AE, Jacobs BZ. Urodynamic evidence of vesical neck obstruction in men with misdiagnosed chronic nonbacterial prostatitis and the therapeutic role of endoscopic incision of the bladder neck. *J Urol* 1994;152:2063-5.
11. Kaplan SA, Santarosa RP, D'Alisera PM, Fay BJ, Ikeguchi EF, Hendricks J, et al. Pseudodyssynergia (contraction of the external sphincter during voiding) misdiagnosed as chronic nonbacterial prostatitis and the role of biofeedback as a therapeutic option. *J Urol* 1997;157:2234-7.
12. Kaplan SA, Ikeguchi EF, Santarosa RP, D'Alisera PM, Hendricks J, Te AE, et al. Etiology of voiding dysfunction in men less than 50 years of age. *Urology* 1996;47:836-9.
13. Nitti VW, Lefkowitz G, Ficazzola M, Dixon CM. Lower urinary tract symptoms in young men: Videourodynamic findings and correlation with noninvasive measures. *J Urol* 2002;168:135-8.
14. Wang CC, Yang SS, Chen YT, Hsieh JH. Videourodynamic identifies the causes of young men with lower urinary tract symptoms and low uroflow. *Eur Urol* 2003;43:386-90.
15. Gupta NK, Gaur S, Pal DK. Role of videourodynamics in the identification of causes of lower urinary tract symptoms and low uroflow in young men. *Urol Ann*. 2022 Oct-Dec;14(4):332-335. doi: 10.4103/ua.ua_79_22.

Робота надійшла в редакцію 27.11.2023 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування